

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamolitdinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamolitdinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКОЛА КАК ПРОСТРАНСТВО ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА (НА ПРИМЕРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ДЕТСКОЙ КЛИНИКИ СИНСИННАТИ, США)

Муминов Р. Р.

Хакимова Н. Х.

Набиева Г. Г.

Учителя государственного образовательного учреждения “Меҳрли мактаб” при Министерстве дошкольного и школьного образования

Аннотация: В статье рассматривается модель организации госпитальной школы при крупной детской клинике на примере Cincinnati Children’s Hospital (США). Описываются исторические предпосылки возникновения госпитальных школ, структура образовательной программы, требования к педагогическим кадрам, а также используемые педагогические и терапевтические методы. Особое внимание уделяется междисциплинарному взаимодействию медицины и образования и его роли в сохранении образовательной непрерывности и психоэмоционального благополучия ребёнка. В статье также представлен сравнительный анализ зарубежной модели госпитального образования и практики, реализуемой в государственной госпитальной школе “Меҳрли Мактаб” (Узбекистан), что позволяет выявить общие тенденции и национальные особенности развития госпитальной педагогики.

Ключевые слова: госпитальная школа, дети с длительным лечением, образовательная поддержка, педагогика в медицине, арт-терапия, канистерапия.

Annotatsiya: Mazkur maqolada yirik bolalar klinikasi huzurida tashkil etilgan hospital maktabini tashkil etish modeli AQShdagi Cincinnati Children’s Hospital tajribasi misolida tahlil qilinadi. Unda hospital maktablarining vujudga kelishiga oid tarixiy shart-sharoitlar, ta’lim dasturining tuzilishi, pedagog kadrlar tarkibiga qo’yiladigan talablar, shuningdek, qo’llaniladigan pedagogik va terapevtik metodlar yoritib beriladi. Tibbiyot va ta’lim sohalari o’rtasidagi fanlararo hamkorlik, uning bolalarda ta’lim uzluksizligini ta’minlash hamda psixoeotsional farovonlikni saqlashdagi o’rni alohida e’tiborga olinadi. Shuningdek, maqolada xorijiy hospital ta’limi modeli bilan O’zbekistonda faoliyat yuritayotgan davlat hospital maktabi – Meҳrli Maktab amaliyoti qiyosiy tahlil qilinib, hospital pedagogikasini rivojlantirishdagi umumiy tendensiyalar va milliy xususiyatlar aniqlanadi.

Kalit so’zlar: hospital maktabi, uzoq muddatli davolanishdagi bolalar, ta’limiy qo’llab-quvvatlash, tibbiyotdagi pedagogika, art-terapiya, kanisterapiya.

Abstract: The article examines the model of hospital school organization at a large pediatric clinic, using Cincinnati Children’s Hospital (USA) as a case study. The paper analyzes the historical prerequisites for the emergence of hospital schools, the structure of educational programs, requirements for teaching staff, as well as the pedagogical and therapeutic methods employed. Special attention is paid to interdisciplinary interaction between medicine and education and its role in ensuring educational continuity and the psycho-emotional well-being of children. The article also presents a comparative analysis of the foreign hospital education model and the practices implemented at the state hospital school “Meҳrli Maktab” (Uzbekistan), allowing the identification of common trends and national specificities in the development of hospital pedagogy.

Key words: hospital school, children undergoing long-term treatment, educational support, pedagogy in medicine, art therapy, canine-assisted therapy.

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы образования всё чаще сталкиваются с необходимостью обеспечения образовательной непрерывности для детей, находящихся на длительном лечении. В условиях госпитализации ребёнок оказывается одновременно исключённым из привычной социальной среды и образовательного процесса, что может негативно отражаться как на его академическом развитии, так и на психоэмоциональном состоянии. В этой связи особую актуальность приобретает феномен госпитальной школы как специфической образовательной модели, функционирующей на стыке педагогики, психологии и медицины ^[1].

Госпитальное образование рассматривается в научных исследованиях как инструмент социальной и образовательной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми соматическими заболеваниями. В отличие от традиционной школьной среды, госпитальная школа вынуждена учитывать медицинские протоколы, физическое состояние ребёнка, особенности его эмоционального фона и ограниченность образовательного времени. Это требует гибких форм обучения, адаптированных программ и особой профессиональной подготовки педагогических кадров ^[3].

Несмотря на рост интереса к госпитальной педагогике, сравнительные исследования, сопоставляющие зарубежный и национальный опыт организации госпитальных школ, остаются недостаточно представленными в научном пространстве. В частности, практики ведущих зарубежных клиник нередко рассматриваются изолированно, без анализа возможностей их адаптации в условиях национальных образовательных систем. Целью настоящей статьи является анализ модели организации госпитальной школы при Cincinnati Children's Hospital (США) и её сопоставление с образовательной практикой, реализуемой в государственной школе "Меҳрли мактаб" (Узбекистан).

Задачи исследования включают:

- рассмотрение теоретических оснований госпитальной педагогики;
- описание организационных и методических особенностей госпитальной школы при клинике Синсиннати;
- выявление общих и отличительных черт зарубежной и национальной моделей госпитального образования;
- определение перспектив развития междисциплинарного взаимодействия в условиях госпитальной школы.

В соответствии с поставленной целью структура статьи выстроена в логике анализа методологических оснований, описания эмпирического материала и интерпретации полученных результатов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

"Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка" в современных исследованиях формируется на пересечении трёх взаимодополняющих традиций:

- 1) правозащитно-социальной (право ребёнка на образование в условиях болезни и длительной госпитализации),
- 2) психолого-педагогической (сохранение "нормальности" повседневной жизни, учебной идентичности и мотивации),
- 3) клинично-междисциплинарной (включение образовательных интервенций в терапевтическую среду и командную работу).

В международной научной и практико-ориентированной литературе госпитальная школа рассматривается не как "дополнительная услуга", а как инфраструктурный механизм образовательной непрерывности и фактор психоэмоционального благополучия ребёнка, особенно при хронических заболеваниях, онкологии, длительной реабилитации и повторных госпитализациях. Так, в обзорах и концептуальных работах подчёркивается, что госпитальное обучение исторически возникло как ответ на "разрыв" между школой и лечением, а затем эволюционировало в компонент комплексной помощи: образовательные занятия помогают поддерживать связь с привычной социальной ролью ученика, уменьшают чувство изоляции и усиливают адаптационные ресурсы ребёнка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовался комплекс теоретических и эмпирических методов. Теоретический анализ научных источников позволил определить ключевые подходы к пониманию госпитальной педагогики и её междисциплинарного характера. Описательный метод применялся при характеристике модели госпитальной школы при Детской клинике Синсиннати, а также образовательной практики школы “Мехрли мактаб”. Сравнительно-сопоставительный метод использовался для выявления общих и отличительных черт зарубежной и национальной моделей госпитального образования. Дополнительно применялся метод обобщения практического педагогического опыта, накопленного авторами в процессе работы в госпитальной школе [6].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Теоретические основания организации госпитальной школы. Госпитальная педагогика как направление опирается сразу на несколько теоретических оснований, прежде всего на идеи непрерывного и гарантированного образования, где ключевым становится принцип доступности обучения вне зависимости от физического состояния ребёнка. Болезнь в этом контексте рассматривается не как исключение из образовательной системы, а как особое условие, требующее адаптации содержания, форм и темпа обучения [2].

Важную роль играет культурно-историческая теория Л. С. Выготского, согласно которой обучение выступает фактором развития даже в условиях ограничений, при этом зона ближайшего развития ребёнка в госпитальной школе смещается и становится более гибкой, ситуативной, зависящей от самочувствия и эмоционального фона, в связи с чем педагог выступает не просто транслятором знаний, а координатором образовательной среды [2].

Существенное значение имеет междисциплинарный подход, объединяющий педагогику, психологию и медицину, поскольку госпитальная школа функционирует как часть лечебной команды, а образовательный процесс согласуется с медицинскими протоколами и рекомендациями. Детская клиника Cincinnati Children’s Hospital, расположенная в штате Огайо, представляет собой многопрофильный медицинский центр, сочетающий клиническую практику, научные исследования и образовательную деятельность; клиника рассчитана более чем на 670 коек и принимает пациентов от рождения до 21 года. Учреждение стабильно занимает ведущие позиции в национальных рейтингах в области онкологии и высокие позиции в гематологии, однако значимым является и образовательный компонент, поскольку уже с 1926 года при клинике действует программа School Program, ориентированная на детей, проходящих длительное лечение, тогда как госпитальная школа “Мехрли мактаб” начала функционировать значительно позже – с 2022 года, что отражает различия в исторической продолжительности развития данных образовательных моделей.

Госпитальная школа при клинике Синсиннати функционирует как полноценная образовательная структура, задачей которой является не формальное вовлечение ребёнка в занятия, а обеспечение непрерывности обучения с учётом состояния здоровья и медицинского графика; педагоги принимаются на работу при наличии лицензии, проходят внутреннее обучение в клинике и обязаны регулярно повышать квалификацию. Обучение осуществляется по основным образовательным направлениям, включающим чтение и письмо, математику, естественные и социальные науки, а по завершении обучения, учащиеся могут получить аттестат о среднем образовании либо сертификат GED (General Educational Development), признаваемый на государственном уровне. Одной из ключевых характеристик образовательного процесса является его гибкость, поскольку учебный график адаптируется к медицинским процедурам, курсам химиотерапии и общему состоянию ребёнка, при этом занятия могут проводиться как непосредственно в палате, так и в дистанционном формате.

Практика Bedside learning предполагает обучение у постели пациента с использованием наглядных материалов, планшетов и игровых заданий, при этом формат занятий является кратким и щадящим, но содержательным, тогда как Digital learning и виртуальные классы позволяют детям сохранять связь со своей “родной” школой через Zoom или Google Classroom, снижая чувство изоляции и поддерживая социальные связи. Образование в госпитальной школе практически всегда переплетается с терапией, что обусловлено объективной необходимостью комплексного сопровождения ребёнка; арт-терапия используется как способ объяснения учебного материала через рисунок, лепку и коллажи, в результате чего такие дисциплины, как биология, история и математика, приобретают визуально-эмоциональную форму. Игровое обучение особенно эффективно для младших школьников, поскольку через ролевые игры дети осваивают учебные понятия и одновременно перерабатывают собственный опыт болезни, а storytelling-терапия способствует развитию письменной речи и создаёт пространство для безопасного

выражения чувств, при этом образы супергероев, побеждающих вирусы, зачастую оказываются более выразительными, чем прямые объяснения.

В рамках STEAM-интеграции объединяются естественные науки, технологии и искусство, например, при моделировании кровеносной системы или выполнении математических расчётов, используемых врачами, тогда как Social-Emotional Learning направлено на развитие эмоциональной осознанности и позволяет педагогу с помощью “карты чувств” ежедневно отслеживать состояние ребёнка и адаптировать содержание урока ^[1, 5].

Особого внимания заслуживает канистерапия, которая в клинике Синсиннати реализуется в рамках программы Animal-Assisted Therapy, где специально обученные собаки способствуют снижению уровня тревожности, поддержанию эмоционального состояния и стимуляции двигательной активности детей; даже кратковременный контакт позволяет ребёнку стать спокойнее, увереннее и активнее, при этом принципиально важно, что канистерапия интегрирована в общий образовательный и терапевтический контекст и не функционирует изолированно ^[8].

Сравнительный анализ опыта Детской клиники Синсиннати и школы “Мехрли мактаб” (Узбекистан) позволяет более глубоко понять особенности госпитального образования, поскольку, несмотря на различия в ресурсном обеспечении, нормативной базе и масштабах деятельности, обе модели опираются на общие ценностные основания, связанные с приоритетом интересов ребёнка, обеспечением образовательной непрерывности и учётом его психоэмоционального состояния; при этом зарубежный опыт рассматривается не как универсальная модель для прямого заимствования, а как ориентир для расширения междисциплинарного взаимодействия и внедрения терапевтически ориентированных образовательных практик в условиях госпитальной школы.

1-таблица: Основные методы образовательной и терапевтической поддержки детей в госпитальных школах

Методы	Cincinnati Children’s Hospital	“Мехрли мактаб”
Обучение в палате	Есть	Есть
Методы и терапия	Есть	Есть
Обучение на основе игры	Есть	Есть
Дыхательные упражнения во время минутки отдыха	Есть	Есть
STEAM-интеграция	Есть	Есть
Эмоционально-воздействующее обучение	Есть	Есть
Подготовка к получению сертификата GED	Есть	Нет
Анималотерапия	Есть	Нет
Онлайн-уроки со своей школой	Есть	Нет

Представленные данные позволяют сделать вывод о наличии значительного сходства между моделью госпитальной школы при Детской клинике Синсиннати и практикой, реализуемой в школе “Мехрли мактаб”. В обеих образовательных средах приоритет отводится принципу образовательной непрерывности, гибкой организации учебного процесса и учёту физического и эмоционального состояния ребёнка. Использование игровых методов, элементов STEAM-интеграции, эмоционально воздействующего обучения и индивидуализации образовательных маршрутов свидетельствует о следовании общим мировым тенденциям развития госпитальной педагогики. В то же время выявляются и различия, обусловленные институциональными, ресурсными и нормативными факторами.

Зарубежная модель характеризуется более высоким уровнем формализации образовательных результатов, что проявляется, в частности, в возможности подготовки учащихся к получению сертификата GED, признаваемого на государственном уровне. Кроме того, в клинике Синсиннати анималотерапия широко применяется как системный элемент образовательной и терапевтической среды, тогда как в практике школы “Мехрли мактаб” подобные формы поддержки пока не получили институционального закрепления, что обусловлено не только организационными ограничениями, но и социокультурными особенностями восприятия отдельных терапевтических практик в национальном контексте ^[7].

Отсутствие онлайн-взаимодействия с “родной” школой учащихся в национальной модели также указывает на потенциальное направление развития госпитального образования в Узбекистане. Внедрение дистанционных форм обучения могло бы способствовать сохранению социальных связей ребёнка и более успешной его последующей реинтеграции в общеобразовательную среду, однако в государственных школах подобная практика пока не получила системного распространения, что не

зависит от деятельности школы “Мехрли мактаб”. Таким образом, сравнительный анализ показывает, что школа “Мехрли мактаб” за короткое время развилась в русле общих международных подходов к организации госпитального образования, и дальнейшее совершенствование модели за счёт адаптации отдельных элементов зарубежного опыта с учётом национальных условий и ресурсных возможностей только укрепит устойчивость и эффективность системы госпитального образования, повысит качество междисциплинарного взаимодействия и создаст дополнительные условия для комплексной образовательной и психоэмоциональной поддержки детей, находящихся на длительном лечении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что госпитальная школа выступает неотъемлемым элементом комплексной поддержки ребёнка в условиях длительного лечения. Полученные результаты подтверждают значимость междисциплинарного взаимодействия и гибких образовательных моделей для обеспечения образовательной непрерывности и психоэмоционального благополучия обучающихся.

Опыт госпитальной школы при Детской клинике Синсиннати показывает, что образование в условиях болезни – это не второстепенная функция, а часть процесса выздоровления. Школа в данном контексте не копирует традиционную образовательную модель, а переосмысливает её.

Гибкость, междисциплинарность, уважение к состоянию ребёнка и его внутреннему миру – именно эти принципы делают госпитальную школу пространством поддержки. И, возможно, именно здесь особенно ясно проявляется, что обучение – это не только про знания, но и про жизнь, которая продолжается.

Список использованной литературы:

1. Адамян Е. И. Опыт госпитальных школ Великобритании и США: цели обучения, воспитания и создаваемая инфраструктура // Проблемы современного образования. – 2022. – № 2. – С. 59–71.
2. Шариков С. В. Госпитальная педагогика: теория, практика, перспективы развития // Педагогика. – 2021. – № 6. – С. 45–54.
3. Шариков С. В., Волкова Т. В. Госпитальная педагогика как фактор социальной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья // Педагогическая практика. – 2023. – № 1. – С. 18–27.
4. Суханова Г. А. Педагогическая поддержка детей с длительным лечением в условиях госпитальной школы // Вопросы образования. – 2020. – № 4. – С. 133–147.
5. Sukhanova G., Sharikov S. V. Features of recruitment of hospital teachers to work with long-term ill children // Digital Economy and the New Labor Market: Jobs, Competences and Innovative HR Technologies. – 2021. – P. 655–666.
6. Shaw S. R., McCabe P. C. Hospital-to-school transition for children with chronic illness: Meeting the new challenges of an evolving health care system // Psychology in the Schools. – 2008. – Vol. 45(1). – P. 74–87.
7. Thompson A. L., Christiansen H. L. Ethical considerations in pediatric hospital education // Journal of Pediatric Psychology. – 2019. – Vol. 44(3). – P. 261–270.
8. Li H. C. W., Chung O. K. J., Ho K. Y. The effectiveness of therapeutic play interventions in reducing anxiety for hospitalized children // Journal of Advanced Nursing. – 2011. – Vol. 67(8). – P. 1727–1739.
9. World Health Organization. Education and health: intersectoral action for child well-being. – Geneva: WHO, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.